

Arbitraje vs Tecnología

Jorge Efraím González (Colombia)

«El día en el que el juzgamiento deportivo de cualquier disciplina sea totalmente reemplazado... ciento por ciento sustituido por mecanismos o dispositivos tecnológicos originados en el avance de la ciencia misma; el deporte como tal perderá gran parte de su esencia pura y de su intrínseca filosofía por y para el que fue creado»

Decían algunos de nuestros abuelos:

“Ni mucho que queme al santo... ni poco que no lo alumbre”.

De ahí que los estudiados cambios, las posibles y hasta necesarias variantes, las adiciones, inserciones y hasta las mismas supresiones que en materia de juzgamiento deportivo nos brinde la ciencia y la tecnología, no tienen o tendrían porque ser mal recibidas.

Así como en las últimas cuatro décadas del siglo pasado, fue necesaria y bien recibida la ayuda tecnológica en disciplinas como el atletismo, el ciclismo, el automovilismo y el tenis (por no citar sino esas cuatro), hoy por hoy, vemos como otros varios deportes han admitido con beneplácito (diría que también con cierta necesidad) la llegada de la tecnología aplicada al juzgamiento del deporte.

Desde hace muchos años, con entendida y justa razón, hemos oído a instructores, profesores, y jefes de arbitraje, manifestar: **“El baloncesto... en el desarrollo de un juego debe convivir con el posible y eventual error”**, yerro que se puede llegar a presentar por parte de sus principales actores: jugadores, técnicos o entrenadores, y árbitros.

En consecuencia, no solo no nos debe extrañar que quizás año tras año surjan novedosos, interesantes e importantes cambios o adiciones, y ayudas tecnológicas en materia de arbitraje y juzgamiento; sino que nos corresponde conocerlas, admitirlas, y si por fortuna están a nuestro alcance, utilizarlas.

Lo que sí debe quedar claro (por lo menos para quien esto escribe) es el hecho de que la ciencia y los avances tecnológicos, sean estos los que fueren y provengan de donde provengan... no tienen porque relevar o suplir en la totalidad de sus funciones a los árbitros de cualquier deporte, en este caso de baloncesto.

En el supuesto circunstancial de que esto llegase a acontecer, pues no quedaría nada más que agregar, y como suele decirse popularmente en Colombia...: ¡Apague y vámonos!

Jorge Efraím González (Colombia)

- Periodista
- árbitro en COABAB" (Colegio de Árbitros de Baloncesto de Bogotá).